

МЕТОДИКА РАСЧЕТА ПАРАМЕТРОВ ЛОПАСТНЫХ СМЕСИТЕЛЕЙ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ

Хамидулла Садуллаев, Гулнорахон Хасанова
Фаргона политехника институти, sadullayev.ferpi@gmail.com,
gulnora.ganiyeva@ferpi.uz

Аннотация: В статье приведена методика расчета основных параметров лопастных смесителей с любым отношением длины к ширине корпуса смесителя для приготовления асфальтобетонных смесей, во избежание заклинивания щебня даны рекомендации по величине зазора между боковой поверхностью крайней лопасти и торцевой стенкой корпуса.

Ключевые слова: статистический анализ, радиус корпуса смесителя, длина корпуса, ширина лопасти, объемный вес смеси, время смешивания, заклинивания.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11070034>

Введение

Методика расчета параметров двухвальных лопастных смесителей для приготовления асфальтобетонных и битумо-минеральных смесей по эмпирическим формулам впервые была предложена в работах [1, 2]. По этим формулам, полученным путем статистического анализа 48 типов смесителей, можно рассчитать все параметры смесителя, но нельзя изменить отношение размеров, ибо все они однозначно связаны и зависят от веса замеса Q.

В работе [3] все параметры связаны между собой через радиус корпуса смесителя, однако длина корпуса определяется по прежнему эмпирической формулой

$$L=(0,12+0,14) B \cdot c,$$

где B - ширина корпуса смесителя;

c - число пар лопастей на одном валу.

Расчитанные по этой методике параметры смесителя

дают отношение длины L к ширине корпуса B смесителя около 1,4, в то время как зарубежные смесители имеют этот показатель близким к единице.

Кроме того, эта формула применима только для смесителей, у которых размеры лопастей

$$b = 0,42 R,$$

$$h=0,5 R,$$

где

b - ширина лопасти;

h - высота лопасти в радиальном направлении;

R - радиус корпуса смесителя.

Для расчета смесителей с другими параметрами лопастей или с иным отношением длины к ширине корпуса смесителя, чем 1,4, методика [3] непригодна.

Методика

Нами предлагается методика, пригодная для расчета смесителей с любым отношением длины к ширине корпуса смесителя и с любыми параметрами лопастей.

За основу расчета параметров смесителей принято заданное отношение длины корпуса смесителя к ширине корпуса.

Результаты

Весовая емкость замеса

$$Q = V\gamma = \frac{P_3 T}{3600 \cdot K_6} = \frac{P_3}{n \cdot K_6}; \quad \text{т} \quad (1)$$

где

P_3 - эксплуатационная производительность смесителя, т/ч;

V - геометрический объем рабочей части смесителя (ниже осей валов), м^3 ;

γ - объемный вес смеси, $\text{т}/\text{м}^3$;

T - длительность цикла, с;

n - число циклов работы смесителя в час;

K_6 - коэффициент использования смесителя по времени.

В существующих методиках K_6 рекомендуется принимать равным $K_6 = 0,8 - 0,9$.

Длительность цикла работы смесителя

$$T = \tau_1 + \tau_2 + \tau_3; \quad \text{с} \quad (2)$$

где

τ_1 - время загрузки, с;

τ_2 - время смешивания, с;

τ_3 - время разгрузки, с.

Межцентровое расстояние A осей валов (рисунок) смесителя

$$A = 2R \cos \varphi \quad (3)$$

где

φ - угол между горизонтальной осью и линией, проведенной через среднюю линию кромки днища и осью вала.

При $\varphi = 40-45^\circ$

$$A = (1,41 - 1,53) R \text{ м.}$$

Величина межцентрового расстояния осей валов должна быть в последующем согласована с числом зубьев и модулем шестерен приводного редуктора.

Рис.1 Схема геометрических размеров двухвального смесителя.

Ширина корпуса смесителя

$$B = 2R + A = (3,41 + 3,53) R \text{ м.} \quad (4)$$

Длина корпуса смесителя

$$L = B\psi = (3,41 - 3,53) R\psi; \text{ м,} \quad (5)$$

где ψ - отношение длины корпуса к ширине корпуса смесителя

Применяя известную формулу [3] площади поперечного сечения рабочей части корпуса смесителя

$$F = R^2 \left[\pi - 0.5 \left(\frac{\pi \varphi}{90} - \sin 2\varphi \right) \right]; \text{ м}^2 \quad (6)$$

при $\varphi = 40-45^\circ$ будем иметь

$$F = (2,854 - 2,933) R^2; \text{ м}^2 \quad (7)$$

Объем замеса

$$V = FL\beta = FB\psi\beta; \text{ м}^3, \quad (8)$$

где β – коэффициент заполнения корпуса смесителя материалом.

При равенстве геометрических объемов замеса смеси и нижней части корпуса смесителя (без находящихся в этой части корпуса лопастей, кронштейнов и пр.) коэффициент β принимается равным 1.

Вес замеса

$$Q = V\gamma = FB\psi\beta; \text{ м}^3 \quad (9)$$

Подставив в формулу (9) значения L и F из формул (5) и (7), после преобразования получим;

$$Q = (9,73 - 10,35) R^3 \psi \cdot \gamma \cdot \beta;$$

$$Q \approx 10 \cdot R^3 \psi \cdot \gamma \cdot \beta.$$

$$R = \sqrt[3]{\frac{Q}{10 \cdot \psi \cdot \gamma \cdot \beta}}; \text{ м} \quad (10)$$

Заключение

Длину корпуса смесителя (см. рис. 1) можно определить по следующей формуле:

$$L = 2(s_1 + b \cos \alpha) + (b \cos \alpha + s)(z - 2) + s; \text{ м} \quad (11)$$

где s_1 - зазор между боковой поверхностью крайней лопасти и торцевой стенкой корпуса смесителя, м;

s - расстояние между боковыми поверхностями соседних лопастей по оси вала, м;

b - ширина лопасти, м;

z - число пар лопастей на одном валу при сдвоенной установке лопастей или число лопастей на одном валу при одиночной установке лопастей.

Во избежание заклинивания щебня между вращающимися лопастями соседних валов для щебня размером до 35 мм величина s принимается в пределах 40-50 мм.

Приравняв значение L из выражения (5) после подстановки в него R из формулы (10) значение L из формулы (11), при заданных величинах b, s и s_1 находим значение z . Для получения целого числа z необходимо изменить величины b, s или s_1 или, задавшись новым значением ψ , повторить расчет, добиваясь целого числа z .

В данной методике все параметры смесителя связаны только геометрическими зависимостями, и все они могут быть легко рассчитаны для любых параметров лопастей при любой форме корпуса смесителя в плане.

Использованная литература

1. Анохин А. И. и др. Дорожные машины. М., 2006.
2. Керов И. П. Исследование работы дорожных лопастных мешалок и расчет потребляемой ими мощности. Омск, 1998.
3. Климец М. В. Методика расчета основных размеров лопастных мешалок асфальтосмесителей. «Строительные и дорожные машины», 2012, № 3.
4. Ecological environment and its improvements in the fergana valley / X. Sadullaev [et al.] // Барқарорлик ва Етакчи Тадқиқотлар онлайн илмий журнали. 2021. Т. 1, № 5. С. 100-106.
5. Tojiev R.J. Determination of the angle of capture of the crushing chamber of a one crusher, taking into account the kinematics of the rolling cone / R.J. Tojiev, X.M. Sadullaev //Scientific-technical journal. 2018. Т. 22, № 3. С. 55-60